

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

YEVROITTIFOQ VA MARKAZIY OSIYO DAVLATLARINING HAMKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA ILK SAMMITNING ILDIZLARI, IMKONIYATLARI, ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

SHERMUXAMEDOVA NIGINAXON ARSLANOVNA

f.f.d., professor O‘zMU

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi munosabatlarning rivojlanish bosqichlari, 2022–2023 yillarda o‘tkazilgan birinchi rasmiy sammitning mazmun-mohiyati, maqsadlari hamda unda muhokama etilgan ustuvor yo‘nalishlar tahlil qilingan. Sammit doirasida erishilgan kelishuvlar, transport va energetika sohalaridagi hamkorlik imkoniyatlari, inson huquqlari hamda xavfsizlik bo‘yicha muammolar ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, maqolada Yevropa Ittifoqining geosiyosiy manfaatlari kontekstida Markaziy Osiyodagi mavqei, mintaqadagi asosiy raqobatchilar (Rossiya, Xitoy) bilan munosabatlari va kelgusidagi istiqbollar batafsil yoritilgan. Muallif hamkorlikdagi to‘siqlar va tavsiya etiladigan yo‘nalishlar haqida xulosalar keltiradi.

Kalit so‘zlar: Yevropa Ittifoqi (YEI), Markaziy Osiyo, YEI–Markaziy Osiyo sammiti, Xalqaro hamkorlik, Geosiyosiy manfaatlar, Tashqi siyosat, Mintaqaviy xavfsizlik, Transport koridorlari, Energetika hamkorligi, Inson huquqlari, Raqobatchi davlatlar, Rossiya, Xitoy, Strategik sheriklik, Sammit natijalari.

Аннотация: В данной статье анализируются этапы развития отношений между Европейским Союзом и странами Центральной Азии, содержание и значение первого официального саммита, проведенного в 2022-2023 годах, его цели, а также обсуждавшиеся на нем приоритетные направления. Рассмотрены достигнутые в рамках саммита договоренности, возможности сотрудничества в области транспорта и энергетики, проблемы в сфере прав человека и безопасности. Также в статье подробно освещаются позиции Европейского Союза в Центральной Азии в контексте его геополитических интересов, отношения с основными конкурентами в регионе (Россией, Китаем) и перспективы на будущее. Автор приводит выводы о препятствиях на пути сотрудничества и рекомендуемых направлениях.

Ключевые слова: Европейский Союз (ЕС), Центральная Азия, саммит ЕС-Центральная Азия, Международное сотрудничество, Геополитические интересы, Внешняя политика, Региональная безопасность, Транспортные коридоры, Энергетическое сотрудничество, Права человека, Конкурирующие государства, Россия, Китай, Стратегическое партнерство, Результаты саммита.

Abstract: This article analyzes the stages of development in relations between the European Union and Central Asian countries, the content and significance of the first official summit held in 2022-2023, its objectives, and the priority areas discussed. The agreements reached during the summit, opportunities for cooperation in transport and energy sectors, and issues in human rights and security are examined. The article also details the European Union's position in Central Asia in the context of its geopolitical interests, relations with major regional competitors (Russia, China), and future prospects. The author draws conclusions about obstacles to cooperation and recommends areas for development.

Keywords: European Union (EU), Central Asia, EU-Central Asia Summit, International Cooperation, Geopolitical Interests, Foreign Policy, Regional Security, Transport Corridors, Energy Cooperation, Human Rights, Competing States, Russia, China, Strategic Partnership, Summit Outcomes.

KIRISH: Global transformatsiyalar va geosiyosiy o‘zgarishlar sharoitida, ichki va tashqi omillar ta’sirida Markaziy Osiyo xalqaro siyosat, iqtisodiyot va xavfsizlik nuqtai-nazaridan tobora muhim mintaqaga aylanib bormoqda. Mana shunday sharoitda O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida bo‘lib o‘tgan "Yevropa Ittifoqi – Markaziy Osiyo" birinchi sammiti alohida ahamiyat kasb etadi. Unda Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston rahbarlari hamda Yevroittifoqning yuqori darajadagi vakillari, jumladan Yevropa Kengashi Prezidenti Antoniu Koshta va Yevropa Komissiyasi Prezidenti Ursula fon der Lyayen ishtirok etdi. Ushbu sammit tarixiy ahamiyatga ega bo‘lib, uning ildizlari XIV asrda Turon zaminda davlatchilikga asos solgan buyuk o‘zbek sarkardasi va davlat arbobi Amir Temurning Yevropa davlatlari Fransiya va Ispaniya qirollariga yozgan maktublar bilan bog‘liq. Ushbu maktubda Amir Temur qirollarga davlatlararo savdo sotiqlik aloqalarini tashkil etish orqali xalqlar o‘rtasida birdamlik va hamkorlik o‘rnatish, madaniyatlar dialogiga yo‘l ochish imkonini ekanligini ta’kidlagan, bu bilan u o‘z davrida Sharq va G‘arb davlatlari orasida diplomatik aloqalarni o‘rnatgan, bu esa zamonaviy diplomatik tashabbuslarning ilk namunasi sifatida tarixiy, siyosiy ijtimoiy ahamiyatga ega. 700 yil ilgari surilgan Amir Timurning o‘zaro tushunish va manfaatli

hamkorlikka oid g'oyalari bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlarining global iqtisodiy va siyosiy jarayonlarga integratsiya qilinishi hamda Yevropa Ittifoqi bilan yaqin aloqalar o'rnatishga intilishida davom etmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR: Jahonning siyosiy makonida O'zbekistonning xalqaro hamjamiyatga integratsiyasiga erishish va barcha sohalarida hamkorlikda islohotlarni amalga oshirish g'oyasi muallifi sifatida xalqaro jamoatchilik tomonidan e'tirof etilgan Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan tashkil etilgan YEI va Markaziy Osiyoning o'zaro hamkorligini takomillashtirishga doir ushbu sammit barqaror rivojlanish, xavfsizlik, iqlim o'zgarishi, savdo va tovar ayirbosh kabi muammolarni muhokama qilish uchun betakror platformaga aylandi va iqtisodiy va siyosiy aloqalarni yanada rivojlantirish yo'lidagi dadil qadam bo'ldi. Sammitda Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining ishtirok etishi xavfsizlik, suv resurslarini boshqarish va infratuzilmani rivojlantirish kabi umumiy muammolarni jamoaviy muhokama etish va strategiyalarni ishlab chiqish imkonini berdi. Sammitning kun tartibida asosiy e'tibor jahon geosiyosiy makonidagi uchta muhim yo'nalishlarga: 1) iqtisodiyot va savdo, 2) transport va raqamli aloqa, 3) xavfsizlik va xalqaro hamkorlikni takomillashtirishga qaratildi. Zero hozirgi davrda Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi bilan transport logistika aloqalarini takomillashtirish har ikki mintaqada iqtisodiy o'sish va hamkorlikning yangi imkoniyatlari sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi (YEI) o'rtasida transport va logistika aloqalarini takomillashtirish iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, hamkorlikni kuchaytirish, savdo yo'llarini diversifikatsiya qilish, global iqtisodiyotga integratsiya qilish va barqarorlikni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Har ikki mintaqada ushbu maqsadlarga erishish uchun bir qator tashabbuslar boshlangan va rejalashtirilgan[1]. Zero Markaziy Osiyo Yevropa davlatlariga qulay transport logistika yo'nalishi bo'lganligi uchun Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyoda barqaror transport aloqalarini rivojlantirishga 10 milliard yevro miqdorida sarmoya kiritishga va'da berganligi Markaziy Osiyoning geosiyosiy makonda o'rni oshib borayotganligidan dalolat beradi. Bu sarmoya infratuzilmani modernizatsiya qilish, tranzit vaqtlarini qisqartirish va mintaqalar o'rtasida savdo samaradorligini oshirishga va hozirgi davrda Trans-Kaspiy Transport yo'lagini rivojlantirish[2] da muhim ahamiyat kasb etadi va bu yo'lak Yevropa va Osiyoni raqobatbardosh multimodal yo'lakka aylantirish, vaqtdan yutish imkonini beradi. Yevropa Ittifoqining Global Gateway strategiyasi raqamli, energiya va transport sohalarida aqlli, toza va xavfsiz aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bu strategiya Markaziy Osiyoni ham o'z ichiga olgan hamkor davlatlarda barqaror rivojlanishni rag'batlantiradi[3]. Ayni paytda savdo hajmining oshishi va transport xarajatlarini kamaytirish uchun kelajakdagi avtomobil yo'llari, temir yo'llar va portlarning infratuzilmasini yangilashga bo'lgan sarmoyani davom ettirishni taqozo etadi. Bu, elektron transport tizimlarini takomillashtirish, masalan, global bojxona tranzit tizimini kiritish, bu masalalarga oid muzokara jarayonlarini soddalashtirish, bojxonalarda transport yo'lagidagi kechiktirishlarni kamaytirish va savdoni takomillashtirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Sammitda transport, energiya, raqamli aloqa va muhim xomashyolar bo'yicha 12 milliard yevro miqdoridagi Global Gateway investitsiya paketining e'lon qilish natijasida ko'plab tashabbuslar muhokama qilindi[4]. YEI va Qozog'iston hamkorligida tashkil etilgan Trans-Kaspiy Transport Maxsus Kengashi Trans-Kaspiy Transport Koridorining xavfsizligi, barqarorligi va samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, bu ishtirokchi davlatlar o'rtasida yaqinroq hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Shu bois, Trans-Kaspiy Transport Maxsus Kengashining tashkil etilishi manfaatdor tomonlar o'rtasidagi maqsadlarni qayta ko'rib chiqish va muvofiqlashtirish, Markaziy Osiyo davlatlari savdo yo'llarini diversifikatsiya qilish va yagona yo'laklarga bog'liqlikni kamaytirish maqsadida "mutlaq yo'lak" kabi yangi transport yo'laklarini faol rivojlantirish, multimodal yo'lak Xitoyni Markaziy Osiyo va Kaspiy dengizi orqali Yevropa bilan bog'lash imkonini beradi[5]. Ayni paytda Xitoyning "Belt and Road" (BRI) tashabbusi tarixiy Ipak yo'lini qayta tiklashni maqsad qiladi, bu esa Osiyo, Afrika va Yevropa

o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashga imkon beradi. Ushbu tashabbus Markaziy Osiyoni Yevropa bilan bog'laydigan savdo yo'laklariga ta'sir ko'rsatib, global savdo dinamikasini o'zgartiradi[6].

Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasida havo transporti, temir yo'llari orqali savdo va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish bir tomondan iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarini yangi bosqichga ko'taradi, ikkinchi tomondan fuqarolarning mamlakatlararo turizmni rivojlantirish imkonini beradi. Turizm esa, barcha mamlakatlarning iqtisodiy o'sishi uchun yaxshi imkoniyat hisoblanadi. Shu ma'noda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda turizmni rivojlantirish va bu orqali milliy madaniyat, ananalarni targ'ib qilishga alohida e'tibor qaratilayotganligi, etnoko'chalar, etnoqishloqlar, etnoshaharlar qurilayotganligi va ularda milliy madaniy an'analar ko'rgazmalari tashkil etilayotganligi e'tiborga loyiq.

Sammit davomida transport va raqamli o'zaro bog'liqlik, strategik xomashyo, iqtisodiyot va xavfsizlik, toza va samarali energiya manbalariga o'tish kabi sohalarida hamkorlikni kengaytirish bo'yicha majburiyatlar tasdiqlandi. Ma'lumki, Markaziy Osiyo yashil energiya potensialiga ega, jumladan O'zbekiston va Turkmaniston yiliga taxminan 300 quyoshli kunga ega bo'lib, bu mamlakatlarda Quyosh energiyasidan foydalanish imkonini beradi, Tojikiston va Qirg'iziston gidroenergetika, tog'-kon sanoati, va Qozog'iston qishloq xo'jaligi sohalarida katta zahirlarga va bu sohalarining rivojlanishida tajribaga ega hududlar hisoblanadi. Tojikiston respublikasining 93% hududi minerallarga boy tog'lardan iborat. Qozog'istonning bug'doy mahsulotlari Yevropada mayinligi, va foydalanishda qulayligi bilan doim xaridorgir mahsulot hisoblanadi. Shu nuqtai-nazardan, Markaziy Osiyo bilan Yevropa ittifoqining yashil energiya, tog' – kon sanoatini rivojlantirish va raqamlashtirish, qishloq xo'jaligi va tog' konlari minerallaridan foydalanish uchun yangi texnologiyalardan foydalanish bo'yicha qo'shma dasturlarning imzolanishi ikki mintaqaning iqtisodiy manfaatlariga to'liq mos keladi.

Hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot ijtimoiy taraqqiyotning muhim omili sifatida rivojlanmoqda. Suniy intellekt imkoniyatlari madaniy maishiy hayot bilan bir qatorda harbiy soha, yirik sanoat ishlab chiqarish sohalarida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistonda 1 million sun'iy intellektdan foydalanuvchilar dasturi bo'yicha faoliyat olib borilmoqda, bu faoliyatning takomillashtirilishi kelajakda insoniyatning umrguzaronligini oshirish, intellektual salohiyatini yuksaltirishga hamda dronlarning ishlab chiqilishi xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Sammitda iqlim o'zgarishlariga xususan, XX asrning oxiri, XXI asrning eng dolzarb ekologik muammosi Orol dengizining qurishini oldini olish, Orol bo'yi hududlarida yashil zonalarini tashkil etishga qaratildi. Shu o'rinda 2018 yilda Orol bo'yida joylashgan Shumanay tumani aholisining ichimlik suvi bilan ta'minlanganligi, Orol dengizining qurigan sohalarida 5 ming kv metr hajmda saksavul daraxtlari o'rnatilganligi bu sohada samarali ishlar olib borilganligidan dalolat beradi. Bu sohadagi ishlarning samaradorligini oshirish, fuqarolarning sog'lig'ini asrash imkonini beradi. Hozirgi davrda O'zbekistonning faqat 28% ga yaqin hududi yashil zona bo'lib, uni ko'kalamzorlashtirish orqali havoni tozalashni, chuchuk suv tanqisligi munosabati bilan qurg'oqchilik xavfining ortib borishi xalqaro hamkorlikning miqyosini kengashtirishni taqozo qiladi.

Sammit doirasida xavfsizlikni mustahkamlash, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish, shuningdek, mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi[7]. Hech kimga sir emas, XX asrning 90 yillarida paydo bo'lgan xalqaro terrorizm XXI asrda yangi bosqichga ko'tarildi. Terrorizm, ekstremizm va transchegaraviy jinoyatchilik, noqonuniy savdo, narkotiklar, qurollarning noqonuniy aylanmasi va korrupsiya global ma'naviy inqiroz sifatida global xavfsizlikga tahdid solmoqda va bu dunyo hamjamiyatining ularga qarshi kurash usuli sifatida hamkorligini taqozo etmoqda. Shu nuqtai-nazardan Yevropa va Markaziy Osiyoda korrupsiyaning har qanday shakllariga qarshi kurash tizimli olib borilayotganligi e'tiborga molik, biroq bu sohada hali muammolar ham borligini tan olish lozim. Korrupsiyaga qarshi kurashish va davlat institutlarini mustahkamlash uchun O'zbekistonda amalga oshirilayotgan "Boshqaruvni takomillashtirish" dasturida belgilangan vazifalarning ijrosini

ta'minlashda Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga texnik va moliyaviy yordam ko'rsatmoqda, bu esa barqaror va xavfsiz siyosatning qo'llab-quvvatlanishining amaliy asosi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi davrda chegara xavfsizligini ta'minlash va terrorizmga qarshi kurashishda axborot almashish milliy xavfsizlikni ta'minlash omiliga aylanmoqda.

Shu bois, hozirgi davrda yoshlar ongining radikallushuvi, ular tafakkurida agressiyaning kuchayishiga qarshi xalqaro kuchlarni birlashtirish, xavfsizlikni ta'minlash, xalqaro huquqni hurmat qilish, inson huquqlari va demokratiyaning asosiy prinsiplariga rioya qilishni targ'ib qilishga yo'nalgan treninglar o'tkazish, bu sohada siyosiy hushyorlik va bag'rikenglik tamoyiliga amal qilishni taqozo qilmoqda. Bu jarayonda, xususan, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, chegaraviy yondashuvlarni mustahkamlash va o'zaro ishonchni oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bois, ta'lim tizimining barcha bosqichlaridagi islohotlarda yosh avlodni vatanparvarlik, mehnatsevarlik, insonparvarlik ruhida tarbiyalashda Sharqning tolerantlik va G'arbning ratsional tafakkuriga tayanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maks Sheller aytganidek, "Insoniyat hech qachon hozirgi davrdagidek xavfli inqiroz vaziyatida yashagan emas"[8]. Shu bois, ushbu sammit G'arb va Sharqning siyosiy va intellektual elitasining birgalikdagi faoliyati insoniyatning ma'naviy madaniyatini asrash, milliy qadriyatlarni yangi avlodga yetkazish imkoni sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Sammit natijalari Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlariga nima berishi mumkin, uning davomiyligini ta'minlash kelajakda qanday omillarga bog'liq?

Birinchidan: Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlarining kelajakda transport va logistika sohalaridagi hamkorligi institusional quvvatlarni kuchaytirish uchun ta'lim dasturlari va bilim almashish tashabbuslarini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. Infratuzilma, texnologiya va savdo sohalaridagi qo'shma dasturlarni rivojlanish orqali iqtisodiy va strategik hamkorlikni yanada mustahkamlash mumkin.

Ikkinchidan: Yevropa va Markaziy Osiyoni savdo aloqalari uchun muqobil yo'laklarni yaratish, infratuzilmani rivojlantirish va modernizatsiya qilish, xalqaro sherikchilikda hamkorlikning yangi bozorlarini ochish va cheklangan savdo yo'laklariga bog'liq geopolitik xatarlarni kamaytirishga imkon beradi.

Uchinchidan: infratuzilmani tartibga solish doiralarini xalqaro standartlar bilan muvofiqlashtirish, global savdo tarmoqlari bilan faoliyatni yengillashtiradi. Shuningdek, savdo to'sqinliklarini kamaytirish va adolatli savdo amaliyotlarini rag'batlantirish uchun savdo kelishuvlarini muhokama qilish global iqtisodiy integratsiyani mustahkamlashga yordam beradi.

To'rtinchidan: qayta tiklanadigan energiya manbalari bilan ishlaydigan transport va yashil texnologiyalarga sarmoya kiritish logistika operatsiyalarining uglerod izini kamaytirishga yordam beradi. Shuningdek, barqaror amaliyotlarni rag'batlantiruvchi siyosatlarni joriy qilish atrof-muhitga foyda keltiruvchi texnologiyalarni joriy qilishni tezlashtiradi. Ushbu sohalarini muvofiqlashgan say-harakatlar va strategik sarmoyalar orqali hal qilish orqali Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi transport va logistika aloqalarini yaxshilashi, bu esa o'zaro iqtisodiy foyda va global iqtisodiy integratsiyani mustahkamlashga olib keladi.

Beshinchidan: Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun qo'shma tashabbuslar va loyihalarning amalga oshirilishi mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

Ayni paytda, shuni ham alohida ta'kidlash lozimki sammitning ehtimoliy foydalariga bog'liq bo'lgan optimizm bilan bir qatorda, jiddiy qiyinchiliklar ham mavjud. Masalan, mintaqaning ayrim davlatlaridagi siyosiy noaniqlik, xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlikka skeptik yondashuvlar aniq natijalarga erishishga to'sqinlik qilishi mumkin. Shuningdek, Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi muloqotni murakkablashtiruvchi tashqi omillar, xususan, yirik davlatlar o'rtasidagi geosiyosiy raqobat ham muammoli vaziyat hisoblanadi.

XULOSA: Xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, Amir Temur asos solgan Yevropa davlatlari bilan diplomatik aloqalar XXI asrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

SH.Mirziyoyevning tashabbusi bilan yangi qiyofada, yangi mazmunda qayta tiklandi va bu Sammit Yevropa rahbarlari tasavvurida Markaziy Osiyoning nufuzini oshishiga, Markaziy Osiyo nafaqat o'tmish mutafakkirlariga, balki o'z vatanining rivoji yo'lida fidokorona mehnat qilayotgan zamonaviy mohir rahbarlar, siyosatchilar va eng muhimi buyuk xalqqa egaligiga ishonchining oshishiga va bu hamkorlikning yangi bosqichga o'tishiga xizmat qiladi. Shuningdek, YEI – Markaziy Osiyoning birinchi sammiti ikki mintaqa o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash o'zaro aloqalar, investitsiyalar va dolzarb muammolarni birgalikda hal etish uchun yangi imkoniyatlarni ochadi. Barqaror natijalarga erishish uchun esa, siyosiy iroda va barcha ishtirokchilarning murosaga tayyorligi talab etiladi.

REFERENCES:

1. European Commission. "Sustainable Transport Connectivity in Central Asia." *International Partnerships, European Union*, https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/sustainable-transport-connectivity-central-asia_en. Murojaat qilindi: 8-aprel, 2025.

2. Daryo.uz. "EU, Kazakhstan jointly launch Trans-Caspian Transport Coordination Platform to boost connectivity." *Daryo News*, 13 June 2024, <https://daryo.uz/en/2024/06/13/eu-kazakhstan-jointly-launch-trans-caspian-transport-coordination-platform-to-boost-connectivity>. Murojaat qilindi: 8-aprel, 2025.

3. European Commission. "Global Gateway: EU and Central Asian countries agree on building blocks to develop Trans-Caspian transport." *International Partnerships, European Union*, 30 January 2024, https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/global-gateway-eu-and-central-asian-countries-agree-building-blocks-develop-trans-caspian-transport-2024-01-30_en. Murojaat qilindi: 8-aprel, 2025.

4. Associated Press (AP). "EU leaders hold their first summit with Central Asian states." *AP News*, 4 April 2025, <https://apnews.com/article/2a3b14088999fe72eb60e1b4417fac60>. Murojaat qilindi: 8-aprel, 2025.

5. News Central Asia. "Central Asian countries are building new transport corridors and changing logistics." *News Central Asia*, 14 March 2024, <https://www.newscentralasia.net/2024/03/14/central-asian-countries-are-building-new-transport-corridors-and-changing-logistics/>. Murojaat qilindi: 8-aprel, 2025.

6. Investopedia. "How China's One Belt One Road (OBOR) Initiative Works & Its Goals." *Investopedia*, <https://www.investopedia.com/terms/o/one-belt-one-road-obor.asp>. Murojaat qilindi: 8-aprel, 2025.

7. Yevropa Tashqi Aloqalar Xizmati (EEAS). "Birinchi Yevropa Ittifoqi – Markaziy Osiyo sammiti 2025-yil 3–4-aprel kunlari bo'lib o'tadi." *Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi Delegatsiyasi*, 13 fevral 2025, https://www.eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/birinchi-yevropa-ittifoqi-%E2%80%93-markaziy-osiyo-sammiti-2025-yil-3%E2%80%934-aprel-kunlari-bo%E2%80%98lib-o%E2%80%98tadi_uz. Murojaat qilindi: 8-aprel, 2025.

8. Шелер М. Положение человека в космосе. -М.: Наука, 1963.